

NUTQ MADANIYATI VA NOTIQLIK SAN'ATINING KELIB CHIQISH TARIXI.

Maxmudova Aziza Azamat qizi

Termiz davlat universiteti Milliy libos va san'at fakulteti
Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish hamda
boshqarish yo'nalishi 2-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7860921>

Annotatsiya: Talabalarning jahon notiqlik san'ati, notiqlik oldiga qo'yiladigan talablar, uning o'ziga xos mezonlari, madaniy nutq hosil bo'lishida notiqning til birliklaridan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida yozilgan.

Tayanch so'zlar: nutq madaniyati, notiqlik, notiqlik san'ati, notiqlik mahorati, shaxsiy qobiliyat, Demosfen, Alisher Navoiy, "Mahbub ul-qulub", shaxsiy rivojlanish, ifodali va ta'sirchan so'z, til, Yunoniston.

Ma'lumki, nutq madaniyati bevosita notiqlik bilan chambarchas bog'liq. Insoniyat azal-azaldan o'z fikrlarini tinglovchi yoki o'quvchiga yetkazishda ifodali va ta'sirchan so'z va jummalardan foydalanishga intilib keladi. Davrlar o'tishi bilan tildan foydalanish san'at darajasiga ko'tarildi, san'atning yorqin ko'rinishi bo'lgan notiqlik yuzaga keldi. Kishilar o'zaro muloqot jarayonida tilning eng muhim ijtimoiy vazifalari o'z aksini topadi. So'zlovchi yoki yozuvchi aloqa jarayonida tildagi mavjud lisoniy vositalardan foydalanishda aniq bir kommunikativ maqsadni, ya'ni tinglovchi yoki o'quvchiga ma'lum bir voqea-hodisalar to'g'risida ma'lumot berish yoki olish, munosabat bildirish yoki fikr ifodalash orqali tinglovchi yoki o'quvchi ongiga, his-tuyqulariga ta'sir etishni ko'zda tutadi.

Tarixdan ma'lumki, notiqlik insoniyat taraqqiyotining hamma davrlarida ham so'z san'ati sifatida birday e'zozlangan va hozirjavob, chechan, gapga usta kishilar alohida hurmatga sazovor bo'lganlar. Shu o'rinda jahon madaniyati tarixida notiqlik san'atining tutgan o'rni haqida qisqacha to'xtalib o'tishimiz lozim. Notiqlikka eng qadimgi san'atning nutq orqali amalga oshadigan turlaridan biri sifatida dastlab Misr, Assuriya, Vavilon kabi davlatlarda ta'mal toshi qo'yilgan bo'lsa-da, u asosan Yunonistonda taraqqiy qildi. Keyinchalik esa qadimgi Yunoniston va Rimda notiqlik, nutq madaniyati birmuncha taraqqiy etib, mamlakatning ichki va tashqi siyosatida muhim o'rin tutuvchi nazariya sifatida takomillashdi. Qadimgi davrda Misr, Vavilon va Hindiston kabi davlatlarda tildan foydalanishga alohida e'tibor berganlar. Ular tilga insonning kamolot darajasini ko'rsatuvchi belgi, qolaversa, tinglovchilarni ishontirish

vositasi sifatida munosabatda bo'lganlar. Notiqlik san'atining inson ma'naviy kamolotini belgilovchi tur sifatida paydo bo'lishi va shakllanishi to'g'ridan-to'g'ri qadimgi Yunoniston bilan bog'liq.

Qadimgi Yunonistonda kishining notiqlik bilimlariga ega bo'lishi siyosiy ahamiyatiga ega bo'lgan. Mamlakatda quldorlik tuzumining hukm surishi o'z navbatida siyosiy notiqlikning rivojlanishi uchun zamin yaratgan. Notiqlik sirlarini bilish birgina davlat rahbari, xalq yetakchisidan tashqari bo'lgan kishilarga ham shart bo'lgan. Bu o'sha davrda sud notiqligining katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Chunki har bir kishi sud oldida o'zini chiroyli nutqi bilan himoya qilishi lozim bo'lgan. Bundan tashqari, yuqori doiralarga xizmat qiluvchi notiqlar ham bo'lgan. Ular asosan, tantanali yig'ilishlarda, turli rasmiy kechalarda davlatning yuqori tabaqa vakllarini madh etish bilan shug'ullanganlar. Natijada esa maqtov notiqligi ham vujudga kelgan. Davr talabi va hayotiy ehtiyoj bu davrda bir qator jahonga taniqli bo'lgan notiqlarni yetishtirib chiqargan.

Hozirgi kunda notiqlik tushunchasi va notiq atamasi alohida mahorat va san'at ma'nosida emas, balki jo'n, ommaviyroq ma'noda tushunilmoqda va qo'llanmoqda. Hozirda nutq so'zlagan har qanday shaxsni notiq deb yuritiladi. Natijada notiq atamasi o'z asl ma'nosidan uzoqlashdi va u rasmiy yoki norasmiy so'zga chiqqan har bir nutq egasini anglatadigan bo'ldi. Ba'zi shaxslarda uchraydigan notiqlik san'ati og'zaki nutq sohasida shaxsiy qobiliyat va faoliyat tufayli erishiluvchi alohida san'atdir. Notiqlikda qobiliyat va mahoratning mehnat bilan qo'shilib ketganini ko'rish mumkin. Har bir xalqning o'tmish madaniy hayotida bu xalqdan yetishib chiqqan va chin ma'noda notiq degan mo'tabar nomga sazovor bo'lgan shaxslarning unchalik ko'p emasligi ham aslida ana shu omil tufaylidir. Nutq madaniyati tushunchasi aynan notiqlik san'atining o'zi emas, ammo u notiqlik mahoratiga nisbatan olganda, qandaydir o'ta oddiy tushuniluvchi hodisa ham emas.

O'zbek mumtoz adabiy tilining homiysi bo'lgan buyuk Alisher Navoiy notiqlik san'atini o'z davrida yuksak darajaga ko'taribgina qolmay, nutq madaniyati nazariyasi bilan ham jiddiy shug'ullangan. U «Mahbul-qulub» asarining 24 - bobini voizlikka bag'ishlagan, «Muhokamatul lug'atayn» va «Majolisun nafois» asarlari esa bevosita tilshunoslikning nazariy muammolarini hal qilishga, o'zbek tilining boshqa tillar o'rtasida tutgan o'rnini belgilab berishga hamda o'zbek nutqi madaniyatini o'rganishga qaratilgan Navoiy ijodi tufayli o'zbek adabiy tili XV asrda olamga mmashhur adabiy asarlar yaratishga

qodir til ekanligini namoyish qildi. Uning asarlari ayniqsa, g'azallari o'zbek adabiy tilida nutq madaniyati amaliyotining rivojiga bebaho hissa bo'lib kushildi.

XV asrda Xirotda yashagan atoqli alloma Husayn Voiz Koshfiy ham nutq haqida qimmatli fikrlar bildirgan: «Bilgilki, odamzotning sharafi nutqi bilan va nutq odobiga rioya qilmagan odam bu sharafdan bebahradir. So'z hamma vaqt savob uchun ishlatilishi, to'g'ri va haqqoniy bo'lishi kerak. Agar shunday bo'lmasa, jim turgan ma'qul», - deydi va suhbat qoidalarini ikkiga ajratadi.

I. Yoshi ulug'larning suhbat odobi qoidalari oltita:

1. Har kimning ahvoliga qarab munosib so'z aytsin;
2. Dag'allik qilmasdan, lutf va muloyimlik bilan gapirsin;
3. Gapirayotganda tabassum qilib, ochilib gapirsin;
4. Ovozini baland ko'tarmasin, eshituvchilarga malol keltirmaydigan qilib gapirsin;
5. Odamlarga naf'i tegadigan ma'noli gaplarni gapirsin;
6. Agar so'zning qimmati-qadri bo'lmasa uni tilga olmasin, chunki ulug'larning so'zi bamisoli urug'dir, agar urug' puch yoki chirigan bo'lsa, uni qayerga ekmang unib chiqmaydi;

II. Yoshlar suhbat odobi sakkizta:

1. So'ramagunlaricha gapirmasin;
2. Gapirayotganda ovozini baland ko'tarmasin;
3. Gapirayotganda o'nggu sulga qaramasin;
4. G'arazli va kinoyali gaplarni gapirmasin;
5. Qattiq gapirmasin va betga choparlik qilmasin;
6. Pushaymon bo'lmaslik uchun o'ylab gapirsin;
7. Odamlar gapini bo'lib so'z qotmasin;
8. Ko'p gapirmasin. Chunki ko'p gapirish aqli noqislik belgisidir. Oz bo'lsa ham, ammo soz gapirishni shior etsin.

Notiq va notiqlik tushunchalari doirasining bunday kengayishi, ommaviylashuvi notiqlik san'ati sohasi haqida yozilgan ilmiy ishlarda ham «notiqlik» va «notiqlik san'atini» oddiyroq va kengroq ma'noda tushuntirishga olib keldi. Bunga ko'ra, notiqlik san'ati endilikda qandaydir nutqiy mahorat (noyob qobiliyat, san'at) emas, balki har qanday odam egallashi mumkin va lozim narsa sifatida talqin etiladi. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati umumiy, o'xshash tomonlarga ega. Har ikkala soha til va nutq, inson nutqi bilan aloqadordir. Har ikkalasi kishilar nutqiy faoliyatining foydali, ta'sirchan, o'tkir bo'lishi uchun ko'rashadi, insonning nutqiy madaniyatini uning nutqiy hayotini o'stirishga xizmat qiladi. Nutq madaniyati ham notiqlik ham nutqiy odob, nutqiy go'zallik, nutqiy mantiq

qonuniyatlaridan oziqlangan holda ish ko'radi. Ammo shunga qaramasdan bizningcha nutqiy san'at ma'nosidagi notiqlikni, ya'ni favqulodda nutqiy mahorat va qobiliyat bo'lgan notiqlikni ommaviy nutq (notiqlik) dan farqlash lozim.

Xulosa o'rnida, shuni aytib o'tishim joizki avvalambor, nutq so'zlovchi tayyorlayotgan nutq materialiga diqqatli bo'lishi kerak. Kirish, asosiy qism va xulosani to'g'ri joylashtira olishi lozim. Tinglovchilarni zeriktirib qo'ymaslik uchun turli xil hikoya yoki latifalardan unumli foydalanib, jest(qo'l harakati)larni ishga sorsa foydadan holi bo'lmaydi nazarimda. Aniqlik va lo'ndalik esa notiqning asosiy va kundalik quroli bo'lmog'i kerak.

Foydalanilgan Adabiyotlar (References):

1. Nutq madaniyati (S.Muhammedov)
2. Nutq madaniyati (T.Jo'rayev, S.Halimov)
3. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati (R.Rasulov, N.Xusanov, K.Mo'ydinov)
4. Uz.m.wikipedia.org
5. Fayllar.org

